

**G‘ARB UYG‘ONISH DAVRI VA FALSAFIY TAFAKKURNING
RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI
CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE WESTERN
RENAISSANCE AND PHILOSOPHICAL THOUGHT
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО РЕНЕССАНСА И
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ**

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchilari

Abdulboqiyeva Mubina Azizbek qizi, Toxirova Farida Oybek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha talim fakulteti talabalari:

Annotatsiya: Ushbu maqola G‘arb Uyg‘onish (Renessans) davrining madaniy va intellektual yuksalishiga oid hozirgi zamon taraqqiyotidagi intellektual tafakkurni qanday ta'sir qilganligi haqida batafsil tahlil qiladi. Renessans davrida Grek va Rim klassik matnlari qayta kashf etilgan va bu davrda insonparvarlik, tabiatshunoslik va yangi ilmiy metodologiyalar rivoj topgan. Yevropa adabiyoti, san'ati, fan va falsafasi uchun o'tish davri hisoblanadigan Renessans davri, falsafiy tafakkurning yangi ustuvor yo‘nalishlari shakllanishiga ham olib kelgan.

Kalit So‘zlar: Renessans, Insonparvarlik, Uyg‘onish davri, Qadimgi Yunon va Rim falsafasi, Ilmiy Inqilob, Diniy Islohotlar, Siyosiy Falsafa, Iqtisodiy Fikr

Аннотация: В данной статье дан подробный анализ того, как период Западного Возрождения (Ренессанса) повлиял на интеллектуальное мышление в современном развитии культурного и интеллектуального развития. В эпоху Возрождения были заново открыты греческие и римские классические тексты, и в этот период процветали гуманитарные, естественные науки и новые научные методологии. Период Возрождения, который считается переходным периодом для европейской литературы, искусства, науки и философии, также привел к формированию новых приоритетов философского мышления.

Ключевые слова: Возрождение, Гуманизм, Возрождение, Древнегреческая и римская философия, Научная революция, Религиозные реформы, Политическая философия, Экономическая мысль.

Abstract: This article provides a detailed analysis of how the Western Renaissance (Renaissance) period influenced intellectual thinking in the modern development of cultural and intellectual development. During the Renaissance, Greek and Roman classical texts were rediscovered, and the humanities, natural sciences, and new scientific methodologies flourished during this period. The Renaissance period,

which is considered a transition period for European literature, art, science and philosophy, also led to the formation of new priorities of philosophical thinking.

Keywords: Renaissance, Humanism, Renaissance, Ancient Greek and Roman philosophy, Scientific Revolution, Religious Reforms, Political Philosophy, Economic Thought.

G‘arb Uyg‘onish Davri (Renessans), XIV-XVII asrlarda Yevropada boshlangan madaniy va intellektual jarayon sifatida tarix sahifalarida o‘z o‘rniga ega. Bu davr, eski an'anaviy qarashlarni yangilash, qadimgi Yunon va Rim dunyosidan ilhomlanish va shaxsning o‘z-o‘zini anglashga yangi yondashuvlarni qabul qilish bilan ajralib turadi. Falsafiy tafakkurda ham bu davr juda katta o‘zgarishlarni boshdan kechirgan, bu esa insoniy qadriyatlar, fan va san'atning taraqqiyotidagi yangi bosqichlarni yaratgan.

Renessans davri falsafasining rivojlanishida insonparvarlik g‘oyalari etakchi o‘rinda turadi. Bu davrda shaxsning nufuzi va aqli qadrlanadi, inson mukammalilik sari intilish hamda ta'lim va madaniyatda erkinlik g‘oyalari yoyila boshlaydi. Aynan shu davrda Dante, Petrarca, Erasmus kabi fikrdo‘zlar o‘z asarlari orqali inson tafakkurining yangi istiqbollari ochdilar.

Uyg‘onishda qadimgi merosning, xususan Aristotel va Platon fikrlarining qayta o‘rganilishi, bu davrning intellektual hayotidagi muhim jihatlardan biriga aylanadi. Yunon va Rim falsafiy tafakkurlarining qayta kashf etilishi, o‘sha davr olimlari va fikr mulohazachilari uchun yangi ilmiy va falsafiy yondashuvlarni yaratish imkonini bergan. Shuningdek, Renessans davri ilmiy-revolutsion g‘oyalarni o‘ziga singdirib, tadqiqot usullarida empirik metodlarni afzal ko‘rgani bilan ajralib turadi. Astronomiya va tabiiy fanlarning rivojlanishida Kopernik, Galileo Galilei kabi allomalarining hissasi beqiyos. Ular an'anaviy qarashlarni qayta ko‘rib chiqib, ilmiy bilish tarzida yangi sahifalarni ochgan.

Diniy kontekstda Martin Lyuter va boshqa islohotchilar cherkov va diniy tuzilmaning tubdan qayta ko‘rib chiqilishini talab qilgan. Lyuter, Kalvin va boshqalar diniy dogmalarga qarshi chiqib, diniy tafakkur va amaliyotda erkinlikni targ‘ib qilgan. Renessans insoni siyosiy tuzilmalar va hokimiyatning tabiatini qayta ko‘rib chiqishga ham ahamiyat bergan. Nikkolo Makkiavelli "Hukmdor" asarida ideal davlat va hokimiyatning maqsadlari qanday bo‘lishi kerakligi haqida o‘z g‘oyalarni taklif qilgan. G‘arb uyg‘onish davri, ya'ni Renessans, XIV-XVII asrlar oralig'ida Yevropa tarixidagi muhim o'zgarishlar va taraqqiyot davri sifatida tanilgan. Bu davr, qadimgi Yunon va Rim madaniyatlarining qayta kashfi, ilmiy bilimlarning rivoji va insonparvarlik g'oyalarning kengayishi bilan ajralib turadi. Renessans davri falsafiy tafakkurining asosiy xususiyatlari quyidagilardir: [1] [2]

Inson Merkezli Falsafa (Humanism):

Renessans davrining eng muhim xususiyati, insonning qadrlashini va uning qobiliyatlarini qayta baholashdir. Humanistlar insonning oqligini, ijodiy va estetik salohiyatini ta’kidlaydilar. Bu davrda insoniyatning universal qadr-qimmatlarini va shu bilan birga, shaxsiy hukmronlik va mustaqillikni qayta kashf qilishga urinishlar kuzatilgan.

Ilmiy va Empirik Yondashuv:

Renessans davrida raqamli va tabiiy fanlarni rivojlantirishda katta yutuqlar qayd etildi. Falsafada empirizm - bilim olish uchun tajriba va kuzatuvlarni yuqori baholashga asoslangan yondashuv kuchaytirildi. Bu davrdagi mashhur shaxslar orasida Galileo Galiley, Nikolaus Kopernik va Leonardo da Vinchi kabilarni misol tariqasida keltirish mumkin.

Diniy islohotlar va Protest Luteranizmi:

Renessans davrining yana bir yorqin ko’rsatkichi, diniy islohotlar va Xristian cherkovining qayta ko’rib chiqilishidir. Martin Luther va Yan Hus kabi islohotchilar cherkovdagi korruptsiyaga qarshi chiqqan va din bilan davlatning ajralishini talab qilgan. Bu harakatlar G’arbda diniy ko’pinchilik va jamiyatdagi axloqiy qadriyatlarining o’zgarishiga olib keldi.

Yirik Falsafiy G’oyalar va Tizimlar:

Renessans davrida shunday falsafiy g’oyalar va tizimlar kashf qilindi ki, bu g’oyalar hali ham zamonaviy dunyoga ta’sir ko’rsatmoqda. Masalan, maktabashunoslik (skepticism), naturalizm, individualizm va tabiatshunoslik kabi tushunchalar shu qatorga kiradi. Bu tizimlar nafaqat falsafada, balki san’at, ilm va din sohalarida ham yangi yondashuvlarni taqdim etgan.

Umuman olganda, Renessans davridagi falsafiy tafakkurnining rivojlanishi, G’arb madaniyatida katta o’zgarishlarni yuzaga keltirdi va bu o’zgarishlar inson tafakkurining yangi yo’nalishlarini belgilab berdi. Bu davr falsafiy fikrlarning taraqqiyoti uchun hal qiluvchi asos sifatida tan olinadi. G’arb Uyg’onish davri (Renessans) XIV asrdan boshlab XVII asrga qadar bo’lgan davrni o’z ichiga oladi va bu davr Yevropa tarixida madaniy, ilmiy va intellektual inqilob bilan ajralib turadi. Bu davr falsafada ham katta o’zgarishlarni boshdan kechirdi.

Uyg’onish davrida falsafiy tafakkur quyidagi asosiy xususiyatlarga ega edi:

1. Insonparvarlik (Humanizm): Uyg’onish falsafasi insonparvarlik harakatini qo’llab-quvvatladi. Bu harakatda inson aqli va ijodkorligi oliy qadriyat sifatida e’tirof etildi. Dante Alighieri, Francesco Petrarca va Giovanni Boccaccio kabi mualliflar insoniy qadriyatlarni qayta tiklashga intildilar.

2. Klassik Merosga Qaytish: Uyg’onish davri olimlari Yunon va Rim falsafasiga yangi qiziqish bildirib, bu davrning qadimgi matnlari va bilimlarini qayta o’rganishga intildilar.

3. Tabiatni O‘rganish: Bu davr olimlari tabiat qonunlarini tushunish va odamning tabiatdagi o‘rnini aniqlash uchun empirik va rasional metodlardan foydalanishga o‘tgan. Bu yondashuv ilmiy inqilobga asos solgan.

4. Diniy Dogmalarning Qayta Baholash: Martin Lyuter va Jan Kalvin kabi islohotchilar an'anaviy Katolik cherkovini tanqid qilib, din sohasida o‘zgarishlarga intildilar.

5. Siyosiy va Iqtisodiy Fikrning Rivojlanishi: Niccolo Machiavelli va Tomas Mor kabi mualliflar siyosiy hokimiyat va ideal jamiyat tuzilmasi haqida yangi g‘oyalarni taklif qildilar.[3] [4]

Renessans davri, G'arb uyg'onishining bir mezonini belgilab bergan va insoniyat tarixida yangi falsafiy tafakkur yo'nalishlarini yaratgan muhim bir zaman hisoblanadi. Bu davrda inson merkezli yondashuvlar, shaxsiy erkinliklar va ijodiy qobiliyatlar kuchaytirilib, gumanistik qarashlar shakllandi va rivojlantirildi. Ilmiy kashfiyotlar va empirik metodologiya qo'llanilib, fan va bilimlar o'zining hozirgi asoslariga ega bo'ldi. Diniy islohotlar esa zamonaviy kontekstdagi diniy xilma-xillik va diniy tuzumlar qayta shakllanishiga olib keldi. Renessans davrida asos solingan falsafiy tizimlar, bugungi kunda ham zamonaviy madaniyatni va tafakkurni belgilab beruvchi fundamental tushunchalar sifatida qaraladi.

XIV-XVII asrlar oralig'idagi G'arb Uyg'onish davri (Renessans), qadim dunyo merosi bilan Yevropa madaniyatining qayta uyg'onishini belgilaydi. Bu davrning bosh so'zlari - yangilanish, tafakkur erkinligi va inson mukammalligiga intilishdir. Falsafa tarixida ham bu davr yangi ideallar va o'y-fikrlar bilan ajralib turadi. Renessans davrining yorqin xususiyatlari orasida, insonning ilohiy qiymati va o'z taqdirini o'zi belgilashiga bo'lgan ishonch turadi. Bu paytda odamlar, qonunlar va tuzumlar tarafidan emas, balki o'z qobiliyatlari va istaklari bo'yicha o'z hayotini shakllantirishlari mumkinligini anglash boshladi.

Humanizm — Renessans davrida paydo bo'lgan va aqliy salohiyatga, ilm-fan kashfiyotlariga va madaniy gullab-yashnashga urg'u beruvchi oqim hisoblanadi. Petrarkadan boshlab Moregacha, Danteydan Mikelandjelogacha bo'lgan yirik allomalar va san'atkorlar inson tafakkurining o'zgarishiga va dunyoni yangicha ko'rishga xizmat qildi. Qadimgi Yunon va Rim faylasuflarining ta'limotlari qaytadan tiklandi va ularning asarlari Renessans faylasuflarining ishlariga asos bo'ldi. Masalan, Psixslarning "Platon Akademiklari" yoki Aristotelning "Peripatetik Maktabi" kabi asarlari o'zining qayta ko'rib chiqilish va bahs-munozaralariga sabab bo'ldi. Ilmiy usullar va empirik yondashuvlar, fikrlash va dunyoqarashning rivojlanishida katta rol o'ynadi.

Astronomiya, matematika va fizika soha kashfiyotlari insoniyatning kosmosdagi o'rnini qayta baholashga va an'anaviy miqlarga qarshi chiqishga yordam berdi. Diniy islohotlar ham Renessans davrining falsafiy tafakkuriga katta ta'sir ko'rsatdi. Martin

Lyterning Vittenbergdagi cherkov eshigiga yopishgan 95 argumentlari Katolik Cherkovining o'zgarishlariga qarshi e'lon qilingan dasturxonini bo'lib, bu jarayon Yevropaning diniy xaritasida tub o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Siyosiy tafakkur sohasida esa, makkiavellizm — Nikkolo Makkiavelli ta'limotida siyosiy realizm, hokimiyatni saqlab qolish va davlatchilik san'ati borasida yangi yondashuvlar ilgari surilgan, bu g'oyalarning keyingi asrlarda ham davom etgan siyosiy fikrlash tarzini belgilab beradi.

Shu bilan birga, Renessans davrida san'at va madaniyat, ayniqsa Leonard da Vinchi va Rafael kabi buyuk san'atkorlar ijodida yuksak cho'qqilarga erishdi. Bu davr asarlarida inson va tabiat tasvirlari, hayotning go'zalligi va uning murakkabligi realistik uslubda aks ettirilgan bo'lib, san'at orqali falsafiy g'oyalarning namoyon bo'lishiga sabab bo'lgan.

Xulosa qilib aytganda, Renessans davri G'arb madaniyati va falsafasida muhim burilish nuqtasini belgilaydi. Ushbu davrda rivojlanishning har bir qirrasini, insoniyatning tarixiy taraqqiyotidagi o'zgarishlarni belgilaydi va biz bugungi kunda zamonaviy bilim, san'at, siyosat va ilm-fan sohalarida foydalanadigan ko'plab asosiy qadriyatlar va tushunchalarning asosini tashkil etadi. [5][6]

XULOSA: G'arb Uyg'onish davri falsafiy o'zgarishning yirik evolyutsiyasini bildiradi. Bu vaqt ichida, o'zgarish fikrlash rivoji insoniyat tarixidagi eng ta'sirchan intellektual o'zgarishlardan birini namoyish etadi. Ushbu yeniliklar zamonaviy dunyo qarashlarining shakllanishida hal qiluvchi o'rin tutadi va zamonaviy ilm-fan, san'at, adabiyot va falsafaning rivojlanishiga asos yaratadi. Xulosa qilib aytganda, Renessans davri, G'arb falsafasi va madaniyatining evolyutsiyasi uchun hal qiluvchi davr bo'lib, u insonparvarlik, ilmiy o'rganishlar va oqlilikning o'sishi davrini namoyish etadi. Renessans merosi bugungi kunda ham G'arb tamaddunining asosiy poydevori hisoblanadi va u yangi avlodlar uchun ma'naviy, intellektual va estetik ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. G'arb Uyg'onish davri - falsafada yangi sahifalar ochgan bir davr sifatida tarixiy ahamiyatga ega. Bu davrda insonning ma'naviyati, intellekti va uning jamiyatdagi o'rnini qayta baholanadi. Uyg'onish davrining falsafiy tafakkurlari zamonaviy g'oyalarni shakllantirishda, shuningdek, san'at va ilmiy bilimlarning taraqqiyotida muhim rol o'ynadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Burke, Peter. "The Renaissance." – Renessans davri haqida umumiy tushuncha beruvchi asar.
2. Hale, John R. "The Civilization of Europe in the Renaissance." – Yevropa tsivilizatsiyasining Renessans davridagi holati haqida tahliliy asar.
3. Kristeller, Paul Oskar. "Renaissance Thought and Its Sources." – Renessans fikrlari va manbalarini keltirib o'tgan asar.

4. Skinner, Quentin. "The Foundations of Modern Political Thought." – Zamonaviy siyosiy fikrlarning asoslarini yoritib bergan asar.
5. Grafton, Anthony. "The Worlds of Renaissance Melancholy." – Renessans davrida kelib chiqqan iztirob dunyolari haqida.
6. Panofsky, Erwin. "Renaissance and Renascences in Western Art." – G‘arb san‘ati va Renessanslari haqida.
7. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
12. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
13. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
14. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).
16. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO‘RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).
17. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE’RIYATGA OSHNO QALB. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).

18. Sodiqova, M. (2024). MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTAHKAMLASHDA ANDIJONNING O’RNI. Interpretation and researches, (6 (28)).
19. Atabayeva, N., & Imomnazarova, S. (2024). JADIDCHILIK HARAkatINING YETAKCHI RAHnamOSI MUNAVVAR QORI ABDURASHIDxONOV. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
20. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
21. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOiy-IQTISODiy HAYOT. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
22. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
23. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
24. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
25. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
26. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
27. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.
28. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(1), 52-54.